
PERMANÊNCIA DAS ESTUDANTES NEGRAS COTISTAS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

DOI: 10.5281/zenodo.14222356

Rosane Amália de Jesus Guimarães¹

Programa de Pós Graduação em Serviço Social – Universidade Federal de Sergipe

E-mail: rosaneguimaraes@academico.ufs.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7084447307758004>

RESUMO: Esta pesquisa pretendeu conhecer quais são os desafios e estratégias de permanência das estudantes negras cotistas após adentrarem na Universidade Federal de Sergipe (UFS), tendo em vista os 10 anos de instituição da Lei de Cotas e considerando a Política de Assistência Estudantil desta mesma Universidade. Para isso, teve como população estudantes negras cotistas do curso de Serviço Social da UFS com matrícula ativa dentre os anos de 2012 e 2022. A amostra foi constituída por 15 estudantes que foram assistidas por algum Auxílio e/ou Bolsa financiado pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Além da pesquisa empírica, utilizei tanto a pesquisa bibliográfica quanto a documental. Pude perceber que apesar de a Assistência Estudantil ser de suma importância para a permanência dos(as) estudantes, sobretudo cotistas, ela ainda deixa a desejar em relação à sua cobertura, não atingindo parte considerável deles(as). Assim, além de um olhar minucioso voltado aos cotistas no geral, urge a necessidade de se enxergar as estudantes cotistas mulheres que, além dos preconceitos de raça e classe sofridos, passam pelos efeitos do sexismo ocasionado pelo patriarcado, tornando-se historicamente muito mais fragilizadas e atingidas por obstáculos quando se trata de conseguir permanecer e concluir um Curso Superior.

Palavras-chave: Assistência estudantil; Mulher; Racismo.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é o segundo país mais negro do mundo, possuindo a maior população negra fora do continente africano, fato esse advindo de seu processo sócio-histórico de colonização, onde os(as) negros(as) eram trazidos(as) para serem escravizados(as), mais efetivamente por volta dos séculos XVI e XVIII. Assim, os povos africanos foram responsáveis pelo povoamento do território brasileiro e também pela sua formação sociocultural.

Esse histórico de exploração e injustiça no Brasil repercute ainda hoje nas condições de vida da população negra, que apesar de ser maioria no país (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022), possui os piores indicadores sociais, com maiores taxas de analfabetismo e desemprego, além de maior proporção de população em situação de pobreza. Como consequência desse cenário que se perpetua, somente alguns negros(as) conseguem alcançar certa mobilidade social, geralmente através da educação.

¹ Assistente Social Mestra da Universidade Federal de Sergipe.

Como a população negra feminina tem ainda menos anos de estudos e, portanto, menor nível de escolaridade que a população branca, assim também tem menos chances de ocupar posições de alto escalão dentro da divisão social do trabalho. A mulher negra, por sua vez, é duplamente atingida. Tudo isso em consequência de, primeiramente, resquícios de um período escravocrata e patriarcal, ainda tão presentes, do machismo enraizado em nossa história e sociedade, mas também da falta de ações governamentais que tenham a mulher negra como alvo na tentativa de minimizar esses abusos históricos, pois apesar dos tímidos avanços dos últimos anos, a mulher negra ainda é muito invisibilizada nas políticas sociais, em especial na educação.

Entendendo que a educação é uma das formas de superação e ascensão vertical da realidade social desta parcela populacional, as ações afirmativas por recorte racial são um dos mecanismos (se não o principal) utilizados como paliativos, no sentido de atenuar de maneira legítima as desigualdades enfrentadas pelos(as) negros(as) no usufruto do direito ao ingresso no ensino superior, com o objetivo de tratar os desiguais de maneira desigual e assim “corrigir”, reparar atrasos ocasionados pela condição sócio-histórica do país.

As ações afirmativas nas Universidades, por corrigirem distorções, tendem a torná-las mais democráticas ao garantir o acesso de estudantes negros(as) nesses espaços, porém deve estar de mãos dadas com políticas de permanência para permitir que tal público tenha condições reais de mudar a realidade social em que vive. Em se tratando de estudantes negras, por exemplo, deve-se levar em consideração, além dos percalços já citados, o fato de muitas serem mães, chefes de família, muitas vezes tendo de lidar com violência doméstica e jornadas triplas para darem conta de permanecer num curso superior.

Com a operacionalização da modalidade das ações afirmativas através das cotas, a questão do acesso, em certa medida, foi “resolvida”, embora idealmente ainda se tenha muito a avançar. Ao afirmar isso, chama-se atenção para outra dimensão que perpassa as Políticas de Ações Afirmativas na Educação e que ainda não avançou nos estudos e pesquisas: trata-se da questão da permanência voltada para esses estudantes negros cotistas, ainda mais precisamente para estudantes do sexo feminino, que além de terem de lidar com a questão étnico-racial, ainda enfrentam tantas outras dificuldades e disparidades em relação ao gênero.

Oportunizar a permanência é tão importante quanto a entrada, pois os aspectos de desigualdades que levaram esses(as) estudantes a acessar o sistema de cotas permanecem ao longo do percurso de formação.

2. METODOLOGIA

Pelo fato de possibilitar um vasto alcance de informações e estudos históricos, escolhemos utilizar a pesquisa bibliográfico-documental como um dos procedimentos metodológicos, entendendo a necessidade de estudar tanto teóricos *experts* da temática como também documentos legais que subsidiem o tema dessa investigação social. Utilizamos também a pesquisa quali-quantitativa, na intenção de reconhecer os gargalos e as lacunas que talvez ocorram dentro da Política de Assistência Estudantil da UFS para que, posteriormente, possa ocasionar um debate mais aprofundado a respeito da necessidade de visibilidade desse público.

O universo foi composto pelas estudantes negras cotistas do curso de Serviço Social com matrícula ativa de 2012 a 2022 e a nossa amostra foi, dentre estas, composta por 15 estudantes que foram ou são atendidas por algum Auxílio e/ou Bolsa financiada pelo PNAES, pois a proposta foi justamente avaliar a efetivação da Política de Permanência da UFS para esses(as) estudantes cotistas no período de 10 anos de instituição da Lei de Cotas. Foram enviados questionários, através do *Google Forms*, para todas as estudantes do curso de Serviço Social com matrícula ativa no período já referido. No Questionário havia orientação inicial de que só necessitariam seguir com ele as estudantes cotistas. Assim, obtivemos um universo de 35 estudantes cotistas que responderam o Questionário e, ao analisá-lo, identificamos que apenas 15 eram, além de cotistas, assistidas por algum Auxílio e/ou Bolsa financiada pelo PNAES.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Política de Assistência Estudantil no Brasil tem seu marco legal inicial no Governo Vargas, a partir do Decreto nº 19.851/31, onde menciona-se, em seu Parágrafo 4º, medidas de previdência e beneficência aos(às) discentes reconhecidamente pobres. Perpassando pela Constituição Federal de 1934, quando foram instituídos fundos aplicados em auxílios para alunos(as) necessitados(as), como bolsas de estudo e assistência alimentar e médica, por exemplo — só foi considerada obrigatória a partir da Constituição Federal de 1946 para os também alunos(as) necessitados(as) disporem de condições de eficiência escolar.

Para se mencionar o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), deve-se primeiramente abordar o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), instituído em 2007, na tentativa de maximizar ações educacionais, inclusive em nível de investimento financeiro especificamente voltado para elas. Assim, o PNAES veio como seu sustentáculo, tendo em vista que o Reuni tinha como objetivo criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de Graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas Universidades Federais

(Brasil, 2007), pois não bastava somente permitir o acesso ao Ensino Superior; era necessário, sobretudo, garantir a permanência desse aluno.

Concordamos, em partes, quando Junior, Oliveira e Carvalho (2020, p. 5) mencionam que para que

[...] os objetivos do REUNI fossem de fato alcançados, voltando o olhar especificamente para o acesso e permanência na educação superior, não bastava apenas investimento institucional, era preciso assistir de maneira ampla as camadas populares, considerando suas condições materiais, enquanto trabalhadores, em cursos noturnos em sua maioria, que desassistidos não adentrariam ou dificilmente permaneceriam em um curso superior até o final.

No nosso entendimento, dessa forma perde-se de vista a real função social do Estado, que é investir na política de educação como um todo, desde a base, na tentativa de sua melhoria desde os anos iniciais de ensino, de uma educação emancipatória e não de maneira fragmentada e minimalista. É sabido que quando se investe na base, tem-se como consequência anos posteriores de um alunado dotado de mais conhecimento e apto a enfrentar de melhor maneira as próximas etapas da vida escolar. O intuito aqui não é menosprezá-la, porém buscar o seu aperfeiçoamento, sem deixar a criticidade de lado.

Para além das críticas, é importante destacar como mudança favorável nesse processo de expansão a aprovação, no ano de 2009, da Política de Ações Afirmativas da UFS através da reserva de vagas para alunos(as) egressos(as) da escola pública, cotas étnico-raciais e para pessoas com deficiência. Ademais, o aumento da oferta de cursos noturnos também deve ser lembrado nesse espectro de ampliação do acesso da classe trabalhadora à UFS, pois sabe-se muito bem quem são seus(suas) frequentadores(as).

A chamada Lei de Cotas reserva no mínimo 50% das vagas em Universidades e Institutos Federais para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em Escolas públicas, e dentro destas um percentual para estudantes negros(as).

Na UFS, a implementação das cotas se deu a partir de 2009, antes mesmo de sua obrigatoriedade por Lei. Com o seu advento, aumentou o número de estudantes negros(as) ocupando as salas de aula, mas até então (e mesmo depois da obrigatoriedade por Lei) a Política de Assistência Estudantil — enquanto instrumento de inclusão social que tem como objetivo principal dar condições de esses(as) estudantes socialmente vulneráveis, ou seja, os estudantes cotistas, permanecerem no curso escolhido tendo suas dificuldades ao longo do percurso minimizadas —, não seguiu avançando na mesma proporção. Somente o acesso à Universidade não dá conta de efetivar a real inclusão no Ensino Superior; as políticas e os programas de assistência estudantil, embora não exclusivamente, podem auxiliar no cumprimento desse papel, pois os índices de evasão tendem a ser mais altos sem

eles.

Foi constatado, pelos dados disponibilizados pelo Departamento de Serviço Social da UFS, que dos(as) 309 estudantes com matrícula ativa de 2012 a 2022, cerca de 85% eram mulheres, correspondendo ao quantitativo de 263 estudantes. Destas, 35 responderem o Questionário de Pesquisa e, assim, passaram a integrar seu universo. Porém, somente 15 delas é que foram contempladas por algum(ns) Auxílio(s) e/ou Bolsa(s) financiados pela Assistência Estudantil/PNAES, ou seja, um quantitativo muito pequeno, quando se tem como objetivo principal oferecer condições reais de permanência no ensino superior.

Assemelhando-se ao perfil do país, onde maior parte da população negra é composta por brasileiros(as) pardos(as), seguidos de pretos(as), nossas respondentes se autodeclararam da mesma forma: maioria de 69% como pardas e apenas 31% como pretas.

Para Henriques (2016, p. 73), o curso de Serviço Social “[...] historicamente sempre recebeu alunos das classes trabalhadoras, em geral negros e moradores das periferias urbanas”. Acrescentamos a essa afirmativa o fato deste curso ser composto, em sua maioria, por mulheres.

Dentre as possíveis modalidades de cotas presentes no sistema de seleção para ingresso nas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) do Brasil, mais da metade das respondentes na presente Pesquisa (o equivalente a 63% delas) está dentro das cotas destinadas às candidatas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, com renda familiar bruta *per capita* igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Significa dizer que a maioria dessas estudantes também se caracteriza como público-alvo do PNAES, pois também são consideradas socioeconomicamente vulneráveis, de acordo com sua renda familiar bruta *per capita*.

Fato espantoso é que 46% de nossas respondentes não foram contempladas pelos Auxílios e/ou Bolsas do PNAES (número bastante elevado, considerando que o objetivo da Política é a inclusão para a permanência), ou seja, é insuficiente o número de vagas para que o alunado com perfil possa acessar a Política de Assistência Estudantil.

O que temos de informações factuais é que até 2010, os recursos destinados à Assistência Estudantil eram escassos, se comparados aos atuais; ainda assim, de acordo com a última Pesquisa do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis - Fonaprace (2018), começaram a decair cerca de R\$ 950 milhões por ano desde 2017. O que se tem percebido ao longo dos anos é que um grande montante do alunado ainda fica de fora do acesso ao direito da Assistência Estudantil por não serem disponibilizadas vagas suficientes para todos(as) os(as) que tenham o perfil preconizado pelo PNAES, ou seja, há muito mais estudantes em condição de vulnerabilidade do que vagas disponíveis. Portanto, muitos são os desafios para que um possível aumento do orçamento

disponível não recaia na limitação do processo inflacionário e, com isso, possa atender o quantitativo anual crescente de estudantes que demandam ações da Assistência Estudantil.

Para além dos Auxílios e/ou Bolsas financiados pelo PNAES, a Pró-Reitoria de Assusntos Estudantis - Proest (que trata da Assistência Estudantil na UFS) também gerencia o Programa Bolsa Permanência (PBP) do Ministério da Educação (MEC), lançado em 2013. O PBP funciona concedendo auxílio pecuniário de R\$ 1.400,00², sobretudo a estudantes quilombolas e indígenas, mediante algumas comprovações, com o objetivo de minimizar as desigualdades sócio-étnico-raciais e contribuir para a permanência desse alunado no Ensino Superior. A falha do PBP é que há períodos específicos para os(as) estudantes se inscreverem, períodos que podem não condizer com, por exemplo, o ingresso na Universidade, motivo pelo qual muitos(as) ficam de fora até o próximo período de inscrição, que geralmente é anual — um longo tempo, em se tratando de estratégias para permanência na Universidade.

Mesmo diante dessa falha, no nosso ponto de vista, esta seria a política universitária mais próxima e similar a uma política diretamente vinculada a estudantes negros(as) e, ainda assim, não a todos(as), tendo em vista que nem todo(a) estudante negro(a) é também quilombola (importante frisar que há quilombolas que são não negros). Prova disso é que em 2018 e 2019, diante do montante de estudantes negros(as) e cotistas, apenas 95 e 46 estudantes quilombolas, respectivamente, foram beneficiados(as) pelo Programa.

Esses dados mostram que apesar de o PBP ser o único voltado para o alunado negro, o fato de ser somente para quem, além de estudante negro(a), seja também quilombola restringe muito seu acesso. Entre as estudantes negras cotistas integrantes do universo desta Pesquisa, apenas 3% fazem parte de Comunidade Quilombola e também do PBP. Percebe-se assim que o objeto desta Pesquisa é, de fato, um problema que necessita de resolução urgente. Afinal, já são mais de 10 anos da Lei de Cotas e não se tem nenhuma política específica voltada para esse público na Universidade após o ingresso. Fato esse que pode nem causar tanto espanto, considerando que apesar de o Censo realizar-se no Brasil desde 1872, somente agora, em sua última edição (2022), é que contabilizou pela primeira vez a população Quilombola do país —que, por sinal, corresponde a número bastante representativo: são mais de 1,3 milhão de Quilombolas e sua maior parte está concentrada no Nordeste (Censo Demográfico, 2022)³.

² Até 2022, esse valor era de R\$ 900,00, sendo reajustado juntamente com as Bolsas de formação e pesquisa logo depois que o Presidente Lula assumiu seu terceiro mandato, pois ficou estagnado durante todo o Governo de Bolsonaro, que além de não atualizar valores e investir na educação, remanejou cortes em seu orçamento.

³ O atual Censo também demonstra que 55,5% dos mais de 200.000.000 de habitantes brasileiros são negros(as). As mulheres continuam sendo maioria na composição da população brasileira, atingindo o quantitativo de 104.548.325 em sua totalidade (Censo Demográfico, 2022).

Mesmo com dados mostrando o aumento de matrículas no Ensino Superior e, conseqüentemente, a partir da Lei de Cotas, boa parte destas matrículas estarem sendo ocupadas por estudantes vulneráveis, não quer dizer que matrícula seja sinônimo de conclusão de curso. No interstício da matrícula à conclusão, há um longo e árduo percurso, sobretudo para estudantes cotistas. A condição socioeconômica desses(as) estudantes é, sem dúvida, um dos principais fatores relacionados ao seu desempenho acadêmico e deve ser considerada. O acesso até é garantido, mas quando sua condição de permanecer é negligenciada, boa parte fica no caminho — seja retida, trancando ou evadindo, não conseguindo concluir a graduação.

Partindo mais especificamente para a questão de gênero, pode-se dizer que ainda maiores são os desafios apresentados e enfrentados. O primeiro passo é reconhecer as desigualdades entre homens e mulheres e entre brancos(as) e negros(as). No campo educacional não seria diferente, pois trata-se de um espaço que reflete as mesmas iniquidades que a sociedade no geral, tendo em vista que — assim como o racismo, o sexismo e o patriarcado, também estruturais — são fundamentais para a manutenção das relações sociais, o que acaba ocasionando maiores desgastes para o acesso e, sobretudo, a permanência de mulheres negras no Ensino Superior, inclusive, mas não somente nessa área. Para a mulher negra é sempre reservado o menor lugar, o lugar do desrespeito, da descredibilidade e da deslegitimidade, inclusive profissionais.

Analisando os dados da Pesquisa, ressaltamos que nenhuma das estudantes com filhos(as) citou contar com o companheiro para o cuidado destes(as). Esse tipo de privilégio não se estende às mães, por exemplo; tentar ser estudante, além de mãe, não a exime de outras tarefas. Sabe-se que mesmo parecendo algo ínfimo, para quem é mulher, somente pelo fato de sê-lo, situações consideradas comuns e corriqueiras são fatores limitadores.

Pode parecer algo mínimo, mas situações como essas são normalizadas e restringem consideravelmente boa parte das mulheres no alcance do que, para os homens, já é algo muito natural. Estudar é um ótimo exemplo disso, pois considerando a sociedade patriarcal na qual vivemos, a opressão sofrida pela mulher é totalmente diferente da sofrida pelos homens. A violência racial e sexista nos atinge, nos exclui, nos limita e nos alija, mas não só intelectualmente; fisicamente, inclusive. E esse importante fato acaba também nos distanciando de alcançar objetivos.

Henriques (2016, p. 73), afirma que “[...] a forma como essas mulheres enfrentaram o ‘conflito’ Trabalho, Educação e Vida Familiar foi a partir da ótica individual, pois postergaram a sua capacitação profissional para dar conta da provisão da família, bem como do cuidado dos filhos”.

No que tange às nossas respondentes da amostra, quando perguntadas a respeito das dificuldades enfrentadas para o bom andamento de suas atividades acadêmicas, marcaram, em sua

maioria (67%), a opção que versava sobre a necessidade de trabalhar, que as impedia a dedicação exclusiva aos estudos. Logo após, veio a dificuldade em dividir o tempo de estudo com os afazeres domésticos.

Já quando perguntadas sobre conseguirem se manter na Universidade apenas com Auxílios e/ou Bolsas financiados pela Assistência Estudantil/PNAES, *todas* as estudantes que foram assistidas disseram que não, nos levando a induzir que a Política de Permanência na Universidade não está atingindo seu objetivo propriamente dito. Para se manter estudando, informaram utilizar de estratégias e alternativas variadas que vão além da Assistência Estudantil, que deveria ser um direito a elas garantido.

Diante disso, foi possível constatar que realmente há alguma problemática (que necessita ser investigada) em relação ao fato de o enfrentamento das dificuldades pelas quais passam essas estudantes perpassarem sempre o campo do privado. Pode-se perceber que a Universidade não desempenha nenhum papel quando se trata da oferta de outras estratégias institucionais quando a Assistência Estudantil não está ao alcance de atender a toda demanda de permanência desse alunado. Seu enfrentamento tem sido buscado de maneira individualizada, transferindo, mais uma vez, a responsabilização que deveria ser do Estado para a esfera particular, ficando a cargo do(a) próprio(a) estudante, de sua rede familiar e/ou comunitária.

Diante das barreiras raciais, de classe e de tantas outras que nos são impostas, as palavras de ordem são resiliência, resistência e luta (mesmo ninguém sendo obrigado(a) a ter a capacidade de superar inúmeras adversidades o tempo todo, principalmente em espaços onde são tirados, negados nossos direitos). Assim, concluo que a Política de Permanência existente na UFS para as estudantes do público-alvo pesquisadas no âmbito educacional é insuficiente e, ainda assim, um “divisor de águas” quando se trata de concluir a Graduação.

Entendendo que os objetivos traçados foram alcançados, esperamos que este estudo sirva de arcabouço para futuros(as) Pesquisadores(as) acerca da temática, sobretudo para que a Universidade possa perceber a importância de constituir políticas específicas para o público aqui pesquisado, a partir de um viés propositivo e na intenção de construir soluções para a problemática, considerando-as enquanto minorias que são: mulheres, negras e pobres.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os(as) estudantes cotistas — são os(as) que mais necessitam de ações voltadas à permanência, no intuito de não reforçarem as estatísticas de retenção, evasão ou não conclusão dos cursos. Afinal, as condições que os(as) permitiram acessar a Universidade através das cotas (sejam elas sociais e/ ou

raciais) continuam existindo após sua entrada no Ensino Superior e é exatamente por esse motivo que se deve ter um olhar muito mais sensível para esse público. Trata-se de estudantes em condições que os(as) colocam ainda mais vulneráveis no que diz respeito ao enfrentamento de uma nova realidade em um ambiente novo, desconhecido, competitivo e diverso.

O direito de acesso à educação do povo negro, sobretudo das mulheres negras, foi fruto da luta do Movimento Negro. Dito isto, tentar chegar ao Ensino Superior não é tarefa nada fácil, principalmente quando se é mulher, tendo em vista os pesos cotidianos que nos são imputados. Se manter no Ensino Superior é tarefa mais difícil ainda. O fato de a nossa sociedade minimizar os efeitos do patriarcado e do sexismo estruturais faz com que se normalize e até invisibilize essa luta, esse esforço para alcançar lugares que, para os homens, são comuns e mais fáceis de se alcançar.

Urge a necessidade de a UFS enxergar as categorias raça, etnia e gênero como assuntos que merecem centralidade e destaque em sua agenda, devendo ser respeitados e tratados em suas particularidades. Temos hoje um retrato real da diversidade em nossa Instituição e cabe o debate acerca do diverso, na tentativa de possibilitar a tais estudantes o usufruto de todas as possibilidades do Ensino Superior, considerando as necessidades de reparação histórica que confluem para demandas diversas a partir de sua origem, gênero, raça e classe social.

Dentre os inúmeros desafios a serem enfrentados por essas estudantes, a maioria delas (mesmo expressando a importância da Assistência Estudantil em sua vida) — na tentativa de permanecer na Universidade — sacrifica parte do seu tempo de dedicação aos estudos na prática de atividades remuneradas que as possibilitem tal permanência. Garantir somente o acesso não garante seu rendimento acadêmico, a possibilidade de se dedicar exclusivamente aos estudos, sua não retenção, sua não evasão e tampouco a conclusão da Graduação.

O governo do PT trouxe medidas que visavam democratizar o Ensino Superior. Uma delas foi o a instituição do Reuni, que pretendia garantir acesso e permanência para os(as) estudantes. Apesar do aumento de vagas, dos novos cursos e da interiorização dos *campi*, o que se pode perceber é que o avanço qualitativo não acompanhou o quantitativo. Fortalecendo as ações do Reuni, foi instituído o PNAES, na intenção de garantir a permanência desses(as) alunos(as), que passaram a ter acesso à Universidade, inclusive, através das cotas. Porém, sem deixar de ser um avanço, os dados dessa Pesquisa demonstram que os recursos destinados à Assistência Estudantil não têm acompanhado o aumento de estudantes vulneráveis que passaram a acessar a Universidade.

A condição racial foi e continua sendo empecilho discriminatório e limitador para a mudança de vida da população negra. As cotas nas Universidades têm mudado o perfil dos(as) estudantes universitários(as) nos últimos 10 (dez) anos, ou seja, o acesso está sendo garantido através da Lei nº

12711/12 (a Lei de Cotas). Porém, tão importante quanto essa pauta é a problemática da permanência desses(as) alunos após acessarem a Universidade. Até então, na UFS, não há nenhuma ação vinculada com esse propósito especificamente para o público referido.

Assim, concluímos que a Universidade continua deixando a desejar no aspecto da inclusão. Entendemos que ainda há muito o que se avançar, tendo em vista que a permanência dos(as) estudantes cotistas da UFS deve ser fortalecida de modo a cumprir seu papel, permitindo que estes(as) graduem-se no Ensino Superior e possam contribuir, posteriormente, para uma sociedade mais justa e igualitária, na qual as desigualdades sociais e raciais não sejam naturalizadas.

REFERÊNCIAS

FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS (Fonaprece); ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (Andifes). **V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos (as) da IFES**. Uberlândia, MG: Fonaprece/Andifes, 2019. Disponível em: <https://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2019/05/V-Pesquisa-Nacional-de-Perfil-Socioeconomico-e-Cultural-dos-as-Graduandos-as-das-IFES-2018.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2023.

HENRIQUES, Cibele da Silva. Mulher, universitária, trabalhadora, negra e mãe: a luta das alunas mães trabalhadoras negras pelo direito à educação superior no Brasil. **Universidade e Sociedade**, ano I, n. 1 (fev. 1991). Brasília: Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, 1991. Disponível em: https://silo.tips/queue/mulher-universitaria-trabalhadora-negra-e-mae-a-luta-das-alunas-maes-trabalhador?&queue_id=-1&v=1712248885&u=MjgwNDoyODY0OjgwNGY6YzEwMDo0NWU2OjU0NjE6ZTM3NzoxODI=. Acesso em: 25 fev. 2024

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico Brasileiro de 2022**. 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/10070/64506?ano=2022>. Acesso em: 15 jan. 2022.

JUNIOR, Dário Vaneli; OLIVEIRA, Maria Albanisa Carlucci de; CARVALHO, Ademar de Lima. Panorama das pesquisas sobre assistência estudantil nas universidades federais brasileiras a partir da implantação do PNAES. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 37834-37846, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/11707>. Acesso em: 3 out. 2023.